

Systeme d'information dans le secteur medical : Dossier de cartographie de processus métiers du centre medical New Hope Hospital à Kavumu

Justin Burakali Bayongwa¹

Résumé

Objectif : Cartographier les processus des soins au centre médical New Hope Hospital et proposer une cartographie d'optimisation des processus d'approvisionnement et de sortie des produits pour la pharmacie et le laboratoire dans le cadre de l'urbanisation du système étudié.

Méthodologie : Combinaison des processus métiers, modélisation et validation des solutions proposées : Analyse approfondie des processus existants à travers les entretiens avec le personnel médical et administratif ; observation directe et participante des flux de travail ; Modélisation avec la méthode BPMN ; Validation et évaluation.

Résultats : Dossier de cartographie des processus métier de prise en charge médicale au centre médical New Hope Hospital.

Originalité/valeur : La cartographie des processus faite constitue les bases préalables de tout projet d'amélioration du système existant à travers l'automatisation, tels que recommandés par les études antérieures.

Mots clés : Système d'information, Cartographie, Urbanisation

Abstract

Purpose: To map the care processes at the New Hope Hospital medical center and propose an optimization map of the product supply and output processes for the pharmacy and the laboratory as part of the urbanization of the system studied.

Methodology: In-depth analysis of existing processes through interviews with medical and administrative staff; direct and participatory observation of workflows; Modeling with the BPMN method; Validation and evaluation.

Findings: Medical Care Business Process Mapping File at New Hope Hospital Medical Center.

Originality/value: The process mapping carried out constitutes the preliminary bases of any project to improve the existing system through automation, as recommended by previous studies.

Keywords: Information System, Cartography, Urbanization

1. INTRODUCTION

Le système d'information est une dimension universelle dans tous les systèmes d'entreprises. Il joue un rôle important dans tous les domaines d'organisations ou d'entreprises, y compris le secteur de la santé, où, partout ailleurs le système de santé se confronte à des changements et transformations en vue de son amélioration.

Les structures sanitaires, à l'instar des autres structures, organisent leurs activités de manière à atteindre les objectifs établis. Ces organisations ou structurations des activités au sein de l'entreprise constituent les processus internes. En effet, les processus constituent une composante fondamentale d'un système d'information. Le système d'information hospitalier est un système informatique destiné à faciliter la gestion des informations médicales et administratives dans un hôpital (Salemkeur

¹ Assistant d'enseignement et de recherche à l'Université Libre de Grands Lacs de Bukavu (ULGL/Bukavu) et à l'Institut Supérieur Pédagogique de Kaziba (ISP/Kaziba)

Master en ingénierie et Management des Systèmes d'Information de l'Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Goma (ISIG/Goma)

et Ramdani, 2021). Dans ce contexte, le SIH, sans doute, peut-il améliorer et développer la qualité des soins et son efficacité.

Un bon système d'information doit répondre aux besoins des métiers de l'entreprise. Et si tel n'est pas/plus le cas, il s'impose une démarche d'urbanisation de ce système (Bazomanza, 2024). C'est dans ce contexte que s'inscrit la cartographie des processus au sein des systèmes d'information, laquelle cartographie, d'après (Jabbar et al., 2017), est un moyen indéniable pour aligner le fonctionnel avec les objectifs stratégiques. Il est impératif donc à toute structure sérieuse de disposer d'un dossier de cartographie de ses processus métier. C'est ainsi que le présent travail de mémoire se penche sur la cartographie des processus métiers de la prise en charge médicale au centre médical New Hope Hospital.

Le diagnostic du système d'information des entreprises, en général fait état de plusieurs maux qui le rongent, à savoir (Bazomanza, 2024) : Le vieillissement prématuré du système, la non-conformité aux standards de la profession, les surcoûts de la production informatique, la multiplicité d'objets informatiques redondants, l'incapacité de faire évoluer les paramétrages, la rénovation progressive impossible, la fuite des informations, les charges croissantes des évolutions et des maintenances, et la perte de contrôle du développement.

Par ailleurs, le dossier d'urbanisation du SI sur le milieu marin réalisé par H. Antoine (2020), rapporte un manque de mutualisation des outils de bancarisation de données mettant ainsi à mal l'accès à l'information. A la lumière de ce document, la définition d'une architecture « cible » pour la mise en œuvre du futur SIMM est une solution à ce défi. Il précise la liste des processus et fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins qui ont été identifiés avec les partenaires du projet et les inscrit dans une architecture générale.

En outre, l'audit du système d'information effectué par Malika et Meriem (2016) à la résidence universitaire de Hasnaoua3 ayant évalué trois logiciels fonctionnels, rapporte une ergonomie des interfaces perfectibles, l'impossibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres à la fois, la complexité des procédures d'entrée des denrées alimentaires, le manque d'un ordre dans l'affichage des résultats de recherche d'information et la procédure d'archive s'étalant sur une courte durée. Comme solution, les auteurs suggèrent l'amélioration de certaines fonctionnalités et interfaces logicielles, mais aussi l'adoption d'un projet de mise en place d'un ERP.

D'autre part, Jabbar et al. (2017) avancent que la cartographie des processus d'un établissement de santé permet de « comprendre (visuellement) l'organisation générale de l'établissement étudié et de fournir une vision claire et transversale de ces processus », mais constatent cependant avec regret que nonobstant de précieux avantages de la cartographie des processus des établissements de santé, tels que : la synthèse de l'organisation et du fonctionnement de la structure hospitalière pour optimiser les interactions entre acteurs, la facilitation du pilotage global de l'établissement, la facilitation de l'adoption de nouvelles démarches et l'intégration de nouveaux collaborateurs... ; nombreux d'entre eux, en l'occurrence l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, n'en ont entamé aucun projet, rendant ainsi difficile les travaux d'urbanisation du système d'information par manque d'un cadre de référence. Comme solution, les auteurs ont fait la cartographie des processus de l'établissement de santé sous étude.

De surcroît, Burakali (2021) a fait l'analyse du système d'information du centre médical New Hope Hospital. Les investigations de son étude reprochent au système existant ce qui suit :

- Le recours au stylo et au papier pour la transcription de l'information par service ;
- L'absence d'une base de données pour la gestion optimale des données de l'hôpital ;
- L'absence d'applications et de site web pour des fins spécifiques ;

- Le manque d'intranet et autres types de réseaux locaux et/ou étendus pour l'interconnexion des services et des agences ;
- L'absence d'une technologie de surveillance et suivi numérique des patients ;
- L'absence d'un service informatique et d'un plan directeur informatique ;
- La gestion manuelle des dossiers des patients ;
- La facturation majoritairement manuelle ;
- Les relevés et fiches de consommation sont tenus à la main ;
- La gestion manuelle des dossiers du personnels et des partenaires.

De ce qui précède, alors la majorités d'études antérieures à ce sujet ont largement reposé sur la cartographie des processus pour bien illustrer l'existant des structures concernées, Burakali (2021) ne s'est limitée qu'à recommander l'utilisation de quelques logiciels libres et l'adoption des projets de développements d'applications de gestion de quelques aspects particuliers de ce centre médical, et pourtant il n'existe dans la littérature existante aucune étude ayant porté sur la cartographie des processus des soins au sein du centre médical New Hope Hospital. Nous considérons que la cartographie ou les travaux d'urbanisation de ce système devraient précéder les travaux d'adoption des technologies recommandées à cet effet par certaines des études précédentes : (Burakali, 2021 ; Malika et Meriem, 2016).

Ainsi, pour tenter de combler ce manque, nous nous questionnons de la manière suivante :

- 1) Comment représenter visuellement l'organisation générale des soins au sein du centre médical New Hope Hospital et fournir une vision claire et transversale de ses processus métiers ?
- 2) L'urbanisation de ce système est-elle opportune ?

Pour tenter de répondre à ce questionnement, nous postulons :

H1 : La cartographie des processus métiers permet d'avoir une représentation visuelle de l'organisation générales des soins au sein de New Hope Hospital.

H2.a. : Certains processus sont lents et redondants.

H2.b. : L'optimisation des processus d'approvisionnement et de sortie des produits pour la pharmacie et le laboratoire augmente l'efficacité du système.

Cette recherche vise à cartographier les processus de soins au centre médical New Hope Hospital et proposer une cartographie d'optimisation des processus d'approvisionnement et de sortie des produits pour la pharmacie et le laboratoire dans le cadre de l'urbanisation du système étudié.

De manière spécifique, le travail vise à :

- Identifier et décrire au moins cinq (5) métiers du centre médical,
- Mettre en exergue les processus métiers pour chacun des métiers identifiés,
- Cartographier les processus,
- Proposer une cartographie des processus constituant un goulot d'étranglements.

Pour atteindre les objectifs de cette étude, cette étude adopte une approche méthodologique structurée qui combine analyse des processus métiers, modélisation et validation des solutions proposées.

L'analyse approfondie des processus existants au sein de New Hope Hospital a été réalisée à travers des entretiens avec le personnel médical et administratif, ainsi que par une observation directe et participante des flux de travail. Puis, ces processus ont été modélisés à dans une méthodologie standard au moyen de la méthode BPMN (Business Process Model and Notation) et le logiciel Bizagi permettant de visualiser les interactions et d'identifier les inefficacités. Nous avons, en outre, procédé à la phase de validation en impliquant les parties prenantes pour s'assurer de la pertinence des modèles proposés. Enfin, une évaluation des améliorations possibles a été effectuée en vue de formuler des

recommandations stratégiques dans le but d'optimiser les processus et intégrer au mieux le système d'information dans la gestion hospitalière.

2. REVUE DE LA LITTÉRATURE

2.1. Cadre conceptuel et théorique

Systèmes d'information

Le système d'information est l'ensemble de processus formels de « saisie, de traitement, de stockage et de communication de l'information, basés sur les outils technologiques, qui fournissent un support aux processus transitionnels et décisionnels, ainsi qu'aux processus de communication actionnés par des acteurs organisationnels, individus ou groupes d'individus, dans une ou dans plusieurs organisations » (Andreu et al., 1992). Ce système au cœur de tout système d'entreprise qui interconnecte le système de pilotage et le système opérant, et qui assure la fonction de collecte, de traitement, de stockage et de diffusion de l'information de l'entreprise, doit être de bonne qualité. Une autre définition du système d'information est celle proposée par (Rowe, 2002): Le SI est « un ensemble d'acteurs sociaux qui mémorisent et transforment des représentations via des technologies de l'information et des modes opératoires ». Cette définition justifie le bien-fondé de la cartographie des processus métiers préoccupée par notre présente étude.

Pour évaluer la qualité d'un système d'information, les études antérieures ont utilisé plusieurs théories. Pour le cas de l'évaluation du système d'information du centre médical New Hope Hospital, notre étude s'inspire de deux théories à savoir : la théorie du comportement planifié et la théorie de l'action humaine.

La théorie du comportement planifié est une théorie qui ajoute aux variables **Attitude** et **Norme subjective** de la TRA le contrôle perçu du comportement pour définir la perception de la facilité ou la difficulté d'exécuter le comportement (Kefi, 2010). Cette théorie nous a permis de comprendre comment les ressources et les procédures d'exécution des tâches concourent à l'adoption du système d'information utilisé dans l'administration des soins au centre médical New Hope Hospital tout en mettant l'accent sur les activités de contrôle de comportement des individus dans le processus d'exécution de ces activités.

La théorie de l'action humaine, quant à elle, permet d'expliquer pourquoi il est possible que plusieurs utilisateurs fassent différents usages d'un même artefact technique, et ce, dans des contextes spatiotemporels variés (Azan et Beldi, 2009). D'après Emirbayer et Mische (1998), les comportements des acteurs s'expliquent sur base de trois dimensions temporelles à savoir : les pratiques du passé, les possibilités d'actions futures et les facteurs de contingence présents. Cette théorie qui regroupe les dimensions temporelles dans le concept de la triade chordale de l'action (Chordal Triad of Agency), permet également de définir l'action humaine. En effet, à la lumière de cette théorie, l'action humaine est « l'engagement, construit temporairement, par les acteurs situés dans des différents contextes spatiotemporels et relationnels qui, à travers les interactions entre leurs habitudes, leurs imaginations et leurs jugements sur le futur, reproduisent ou/et transforment les structures existantes de leurs actions » (Azan et Beldi, 2009).

La théorie de l'action/agence humaine nous a ainsi permis de comprendre les différents modes d'usages des produits logiciels disponibles dans le système d'information du centre médical New Hope Hospital.

Modélisation des processus métier (BPM-Business Management)

Afin de permettre un changement rapide de leurs systèmes et de leurs processus, les entreprises font recours à une démarche nouvelle : BPM. L'avantage d'une telle approche est que les entreprises n'auront pas forcément besoin de redévelopper complètement leurs applications (Crusson, 2003). Avec le facteur d'agilité qui caractérise cette approche, l'organisme est désigné par ses ressources permettant de s'adapter rapidement à de nouvelles situations.

D'après (Soulier et al., 2004), le BPM a pour objectif de « garantir à une entreprise que ses processus sont en permanence adaptés à son environnement en constante évolution ». Cela étant, le changement est indispensable car, au fur et à mesure que les activités croissent et que le temps avance, le besoin de l'informatique et de l'automatisation devient incontournable. D'où, il est nécessaire de repenser les procédures à travers une gestion efficace des processus en aval et en amont, et ce, dans une norme standard comme la norme BPM.

Pour Debauchen et Mégard (2004), le BPM est une « ingénierie des processus métier des organisations à l'aide des technologies de l'information », ou bien « un mélange de gestion de processus/flux de travail avec une technologie d'intégration d'applications pour prendre en charge une interaction humaine riche et une connectivité d'application approfondie » (McCoy, 2001). Dans ce contexte, toutes ces définitions mettent l'accent sur, non seulement les procédures existantes, mais aussi sur le rôle central des TI dans la modélisation, l'exécution automatisée de processus ainsi que leur supervision. Ainsi, nous avons fait recours au BPM afin de procéder à une cartographie des processus métiers du centre médical sous étude, conforme aux standards internationaux.

2.2. Développement des hypothèses et revue empirique

Des études sur la cartographie et/ou l'urbanisation des systèmes de santé sont largement répandues. La plupart de ces études ont abordé la problématique de la qualité des systèmes d'information. Bazomanza (2024) rapporte le vieillissement prématuré du système, la non-conformité aux standards de la profession, les surcoûts de la production informatique, la multiplicité d'objets informatiques redondants, l'incapacité de faire évoluer les paramétrages, la rénovation progressive impossible, la fuite des informations, les charges croissantes des évolutions et des maintenances, et la perte de contrôle du développement, comme défis généraux auxquels font face les systèmes d'information des entreprises. Au regard de tels résultats, une planification efficace en termes d'investissements en TI s'avère impérative. Cette planification se manifesterait par la présence d'un schéma directeur informatique opérationnel et d'un dossier de cartographie du système d'information (Burakali, 2021).

En effet, le dossier d'urbanisation se présente comme un élément manifeste de la maturité du système d'information. Dans ce contexte, les résultats d'une de l'audit du SI sur le milieu marin, réalisé par H. Antoine (2020), rapportent un manque de mutualisation des outils de bancarisation de données mettant ainsi à mal l'accès à l'information. Pour tenter de résoudre ce problème, l'auteur recommande la définition d'une architecture « cible » en vue de la mise en œuvre du futur SIMM. Il précise la liste des processus et fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins qui ont été identifiés avec les partenaires du projet et les inscrit dans une architecture générale, avançant que la cartographie est le moyen de représenter visuellement la structure. D'où, *H1 : La cartographie des processus métiers permet d'avoir une représentation visuelle de l'organisation générale des soins au sein de New Hope Hospital.*

Par ailleurs, la lenteur et la redondance de processus ont également fait objet d'analyse. Il a été constaté que c'est généralement des systèmes manuels qui sont exposés à pareilles vulnérabilités. Cependant, les logiciels ne sont pas épargnés d'autres défis. A cet effet, l'audit du système d'information effectué par Malika et Meriem (2016) à la résidence universitaire de Hasnaoua3 ayant évalué trois logiciels fonctionnels, diagnostique une ergonomie des interfaces perfectibles,

l'impossibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres à la fois, la complexité des procédures d'entrée des denrées alimentaires, le manque d'un ordre dans l'affichage des résultats de recherche d'information et la procédure d'archive s'étalant sur une courte durée. Comme solution, les auteurs suggèrent l'amélioration de certaines fonctionnalités et interfaces logicielles, mais aussi l'adoption d'un projet de mise en place d'un ERP. D'où, *H2.a. Certains processus sont lents et redondants.*

En outre, le rôle et la nécessité de la cartographie des processus ont été explorés. A cet effet, Jabbar et al. (2017) avancent que la cartographie des processus d'un établissement de santé permet de « comprendre (visuellement) l'organisation générale de l'établissement étudié et de fournir une vision claire et transversale de ces processus », mais constatent cependant avec regret que nonobstant de précieux avantages de la cartographie des processus des établissements de santé, tels que : la synthèse de l'organisation et du fonctionnement de la structure hospitalière pour optimiser les interactions entre acteurs, la facilitation du pilotage global de l'établissement, la facilitation de l'adoption de nouvelles démarches et l'intégration de nouveaux collaborateurs... ; nombreux d'entre eux, en l'occurrence l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, n'en ont entamé aucun projet, rendant ainsi difficile les travaux d'urbanisation du système d'information par manque d'un cadre de référence. Pour résoudre ce problème, les auteurs ont fait la cartographie des processus de l'établissement de santé sous étude.

De surcroît, l'étude de Burakali (2021) sur le système d'information du centre médical New Hope Hospital diagnostique les procédures traditionnelles dans le traitement de l'information au sein de différents services, particulièrement le laboratoire et la pharmacie. L'auteur signale également l'absence d'une base de données pour la gestion optimale des données de l'hôpital, le manque d'applications et de site web pour des fins spécifiques, l'inexistence d'un réseau intranet et autres types de réseaux locaux et/ou étendus pour l'interconnexion des services et des agences, l'absence d'une technologie de surveillance et suivi numérique des patients, l'absence d'un service informatique et d'un plan directeur informatique, la gestion manuelle des dossiers des patients, la facturation majoritairement manuelle, les relevés et fiches de consommation sont tenus à la main, la gestion manuelle des dossiers du personnels et des partenaires.

L'analyse de ces difficultés qu'éprouve le SI de New Hope Hospital fait constater un goulet d'étranglement dans certains processus, et un manque de conformité à la profession dans d'autres processus. Et pour tenter d'y remédier, une démarche d'urbanisation est nécessaire. *H2.b. : L'optimisation des processus d'approvisionnement et de sortie des produits pour la pharmacie et le laboratoire augmente l'efficacité du système.*

Au regard de la littérature existante à ce sujet, on trouve que la majorité des études antérieures ont largement reposé sur la cartographie des processus pour bien illustrer l'existant des structures concernées. L'étude réalisée par Burakali (2021) permet de comprendre en profondeur le problème qui hante le centre médical New Hope Hospital dans son système d'information. Cependant, nous considérons que l'ensemble de solutions proposées par ce chercheur pour décrire la situation, n'est pas exhaustif. Dans un autre angle d'idée, l'auteur recommande la mise en œuvre de projets d'automatisation des aspects clés du système existant alors qu'il n'existe jusqu'à présent aucun travail de cartographie des processus métiers dans ce cadre. Au-delà de l'utilisation de quelques logiciels libres et de l'adoption des projets de développements d'applications de gestion de quelques aspects particuliers du centre médical, telles que recommandées par Burakali (2021), étant donné qu'il n'existe dans la littérature existante, aucune étude ayant porté sur la cartographie des processus des soins au sein de New Hope Hospital, nous considérons que la cartographie ou les travaux d'urbanisation de ce système devraient précéder les travaux d'adoption des technologies recommandées par différentes études précédentes : (Burakali, 2021 ; Malika & Meriem, 2016).

Basée sur les théories du comportement planifié, de l'agence humaine et du BPM, la présente étude a cartographié les processus de soins au centre médical New Hope Hospital et proposé une cartographie d'optimisation des processus d'approvisionnement et de sortie des produits pour la pharmacie et le laboratoire dans le cadre de l'urbanisation du système étudié.

3. METHODOLOGIE

3.1. Définition du problème et justification de la solution

La gestion des processus au sein du New Hope Hospital repose sur une série d'interactions complexes entre les services administratifs, médicaux et techniques. L'absence d'une cartographie formelle des processus métiers entraîne plusieurs difficultés :

- Un manque de visibilité sur le fonctionnement global de l'hôpital,
- Une inefficacité organisationnelle due à des flux d'informations mal structurés,
- Des redondances et incohérences dans la gestion des dossiers patients,
- Des difficultés d'interopérabilité avec les outils numériques et logiciels existants.

La solution envisagée est l'élaboration d'une cartographie détaillée des processus métiers, permettant une meilleure compréhension des workflows hospitaliers et facilitant l'optimisation des pratiques.

3.2. Définition des objectifs de la solution

L'objectif principal est de modéliser les processus métiers de New Hope Hospital afin d'améliorer son efficacité et son alignement avec les bonnes pratiques en gestion hospitalière. Cela implique :

- L'identification et la classification des processus (administratifs, médicaux, logistiques),
- L'analyse des interactions entre les différents acteurs du système (médecins, infirmiers, administrateurs, patients),
- La détection des inefficacités et des goulots d'étranglement,
- La proposition d'améliorations basées sur une modélisation précise,
- La mise en place de recommandations adaptées aux réalités du centre médical.

3.3. Conception et développement de la solution

La cartographie des processus métiers a été réalisée à l'aide de méthodologies éprouvées en modélisation des systèmes d'information :

- Méthodes de modélisation : BPMN (Business Process Model and Notation) : Représentation graphique des processus métiers pour une meilleure lisibilité et analyse.
- Le logiciel Bizagi: pour décrire et modéliser les workflows hospitaliers.
- Tableaux SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) : Identification des parties prenantes et des flux d'entrée/sortie.

Techniques employées :

- Entretiens et observations avec le personnel médical et administratif pour collecter des données terrain.
- Analyse documentaire des procédures existantes pour identifier les flux de travail formels et informels.
- Cartographie des processus actuels et modélisation des processus optimisés à l'aide de l'outil comme Bizagi.

3.4. Démonstration

Une fois la cartographie des processus réalisée, une phase de validation a été mise en place à travers :

- Des simulations de nouveaux workflows pour tester leur faisabilité,
- Des revues avec les parties prenantes (médecins, infirmiers, administrateurs) pour s'assurer de la pertinence des modèles,
- Une confrontation des résultats obtenus avec les attentes opérationnelles du centre médical.

3.5. Evaluation

L'évaluation portait sur l'efficacité de la modélisation des processus métiers et son impact sur la gestion hospitalière. Cela inclut :

- Analyse des bénéfices : Réduction des redondances, amélioration de la gestion des dossiers patients, meilleure fluidité des échanges d'informations.
- Retour d'expérience du personnel hospitalier sur l'applicabilité des solutions proposées.
- Recommandations pour l'intégration des processus optimisés dans le système d'information hospitalier.
- Propositions d'évolution vers une automatisation partielle ou complète des processus identifiés comme critiques.

4. RESULTATS ET IMPLICATIONS

4.1. Identification et description des métiers de New Hope Hospital

Mis à part les conseils préventifs des maladies que New Hope Hospital prodigue à la population avoisinante, ses métiers se résument dans la prise en charge médicale avec les services suivants :

- La pédiatrie,
- Gynécologie et obstétrique,
- La chirurgie et chirurgie bucco-dentaire,
- La médecine interne,
- L'imagerie médicale,
- Dermatologie,
- ORL
- L'Ophtalmologie,
- La pharmacie,
- Le laboratoire,
- L'administration et
- La recherche scientifique.

Cinq métiers feront l'objet d'analyse, à savoir : **la consultation médicale, l'imagerie médicale, la gestion de stocks pharmacie, la gestion de stocks laboratoire et le secrétariat de direction.**

4.2. Identification et description des processus métiers associés aux métiers retenus (entretiens avec les médecins et les infirmiers de New Hope Hospital)

A. CONSULTATION MEDICALE

Ce métier appartient aux médecins et aux infirmiers. Les médecins sont chargés de réaliser des consultations pour pathologies, alors que les infirmiers ont dans leurs charges les consultations prénatales (CPN) et les consultations préscolaires (CPS).

S'agissant des consultations assurées par les médecins, il existe des consultations par les médecins généralistes et des consultations par les médecins spécialistes.

A.1. PROCESSUS DE CONSULTATION (généraliste et spécialiste)

- 1) Accueil du malade
- 2) Perception des frais de consultations
- 3) Enregistrement du malade
- 4) Entretien avec le malade et son responsable
- 5) Examen physique
- 6) Prescription des examens de laboratoire
- 7) Diagnostic de la pathologie
- 8) Détermination du plan de prise en charge

A.2. PROCESSUS DE CONSULTATION PRENATALE (CPN)

- 1) Accueil de la femme enceinte
- 2) Perception des frais de consultations
- 3) Enregistrement de la femme enceinte
- 4) Entretien avec la femme enceinte
- 5) Examen physique
- 6) Orientation de la femme enceinte au service d'échographie obstétricale
- 7) Diagnostic des complications
- 8) Indication du plan de prise en charge

A.3. PROCESSUS DE CONSULTATION PRESCOLAIRE (CPS)

- 1) Accueil de l'enfant
- 2) Perception des frais de consultations
- 3) Enregistrement de l'enfant
- 4) Entretien avec la mère de l'enfant et/ou l'enfant
- 5) Examen physique
- 6) Diagnostic des complications
- 7) Demande de conseils au médecin
- 8) Administration du vaccin

B. IMAGERIE MEDICALE

Ce métier appartient aux médecins et aux radiologues. Il comprend : l'échographie et la radiographie. Généralement, l'imagerie se réalise sur une partie du corps : échographie abdominale, échographie rénale, échographie intestinale, radiographie du thorax face ou profil, etc. Mais l'échographie chez la femme enceinte se qualifie d'échographie obstétricale.

Les processus d'imagerie sont :

- 1) Processus de consultation
- 2) Détermination du type d'imagerie
- 3) Ordre de l'attitude de travail au sujet
- 4) Scan de la partie du corps concernée
- 5) Interprétation de l'image
- 6) Impression de l'image
- 7) Détermination de l'attitude à prendre.

C. GESTION DE STOCK PHARMACIE

Ce métier appartient au pharmacien et comprend deux grands processus : l'approvisionnement et la sortie des médicaments.

C.1. PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT DE STOCKS

- 1) Elaboration manuscrit de la réquisition
- 2) Saisie et impression de la réquisition
- 3) Approuver la réquisition
- 4) Sélection du fournisseur
- 5) Déplacement vers le site du fournisseur
- 6) Achat des produits
- 7) Retour à la pharmacie
- 8) Arrangement et classification des produits achetés
- 9) Actualisation de la fiche de stocks et d'inventaire

C.2. PROCESSUS DE SORTIE DES MEDICAMENTS

- 1) Complétion de l'ordonnance médicale
- 2) Livraison des médicaments

D. GESTION DE STOCK LABORATOIRE

Ce métier appartient au technicien de laboratoire et comprend deux grands processus : l'approvisionnement et la sortie des intrants. Les processus d'approvisionnement et de sortie sont similaires à ceux de la pharmacie.

E. SECRETARIAT DE DIRECTION

Ce métier appartient à un professionnel paramédical détenteur d'un diplôme universitaire en secrétariat de direction ou en informatique. Cet agent est chargé de : la gestion du matériel informatique, la gestion des courriers, la gestion des bases de données, la correspondance, l'archivage, la saisie, l'impression et la numérisation des lettres, factures, réquisitions et rapports médicaux et de tous les services, la gestion de l'agenda et la prise de rendez-vous, la conception et la réalisation des protocoles et formulaires des services, l'authentification des documents délivrés par l'hôpital et les petits dépannages informatiques.

4.3. Fiches d'analyse des processus métiers

IDEN TIFIC ATIO N	CONSULTATION MEDICALE Type : Processus de réalisation Type de modèle : Organisationnel Référence : P1 Version : VP1-01
ACTE URS	Propriétaire : Médecin Pilote : Médecin Analyste : Staff médical Participants internes : Réceptionniste, Comptabilité Participants externes : Patients (et leurs accompagnateurs)

IDEN TIFIC ATIO N	APPROVISIONNEMENT DE STOCKS PHARMACIE Référence : P3 Type : Processus de réalisation Type de modèle : Organisationnel Version : VP3-01
ACT EUR	Propriétaire : Pharmacien Pilote : Médecin directeur, Administrateur gestionnaire Analyste : Médecin

S	Participants internes : Secrétaire de direction, Comptabilité Participants externes : -
----------	--

IDEN TIFIC ATIO N	SORTIE DES MEDICAMENTS Référence : P4 Type : Processus de réalisation Type de modèle : Organisationnel Version : VP4-01
ACT EUR S	Propriétaire : Pharmacien Pilote : Médecin, infirmier Analyste : Administrateur gestionnaire Participants internes : - Participants externes : -

IDEN TIFIC ATIO N	APPROVISIONNEMENT STOCK LABO Référence : P5 Type : Processus de réalisation Type de modèle : Organisationnel Version : VP5-01
ACT	Propriétaire : Laborantin

EUR S	Pilote : Médecin, Administrateur gestionnaire Analyste : Médecin Participants internes : Secrétaire de direction, Comptabilité Participants externes : -
------------------	---

IDEN TIFIC ATIO N	SORTIE STOCK LABO Référence : P6 Type : Processus de réalisation Type de modèle : Organisationnel Version : VP6-01
ACT EUR S	Propriétaire : Laborantin Pilote : Médecin, infirmier Analyste : Administrateur gestionnaire Participants internes : - Participants externes : -

IDEN TIFIC ATIO N	CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE Référence : P7 Type : Support VP7-01 Type de modèle : Fonctionnel Version :
ACT EUR S	Propriétaire : Secrétaire de direction Pilote : Médecin, Administrateur gestionnaire Analyste : Promoteur Participants internes : Tout agent dont la correspondance relève des attributions Participants externes : Partenaires (assureurs des soins, patients, administration publique, etc.)

Principaux constats et suggestions

New Hope Hospital répond mieux à la systémique d'entreprise telle que prônée par la méthode MERISE. C'est un hôpital avec un nombre important des ressources matérielles et humaines qui participent à la collecte, au stockage, au traitement et à la diffusion de l'information en son sein.

Néanmoins, les ressources en logiciels sont très limitées (on ne peut trouver que la suite bureautique Office et les systèmes d'imagerie médicale au sein de New Hope Hospital) alors qu'ambitieux de l'innovation. De surcroît, il n'existe aucune planification en termes de TI au sein

de New Hope Hospital. Il y a ainsi nécessité pour ce centre médical de mettre en place la fonction informatique en son sein et d'investir en TI (schéma directeur) pour faire face à la concurrence devenue prévalente dans le secteur de santé au Sud-Kivu.

Enfin, nous trouvons qu'il y a des processus qui se répètent (approvisionnement et sortie stocks pharmacie et laboratoire) : Même recette, mêmes analystes, mêmes pilotes, etc.

Nous proposons l'optimisation de ces processus en ne retenant que deux au lieu de quatre : approvisionnement de stocks et sortie des produits ; puis ajuster la modélisation. D'où, les travaux d'urbanisation du système.

4.4. Cartographie de processus métiers de New Hope Hospital

A. Consultation médicale

1) Accueil du malade

Figure 1: Processus d'accueil du malade

Description :

A l'arrivée du patient à la réception, le réceptionniste ou le gardien l'enregistre dans le registre de réception, il prélève les signes vitaux (température, etc.). Si les signes vitaux ne sont pas dans la moyenne, c'est-à-dire le cas est grave, on le conduit au service d'urgence ; Sinon, le malade est envoyé au service de perception.

2) Perception des frais de consultations

Figure 2: Processus de perception des frais

Description :

Lorsque le patient ou son compagnon arrive au service de perception, la caissière lui demande s'il a un bon de soin ou une carte d'assurance maladie d'un partenaire. Si oui, après consultation, le service de facturation impute les frais à l'assureur. Sinon, on encaisse les frais.

3) Enregistrement du malade

Figure 3: Processus d'enregistrement du malade

Description :

Après approbation du bon ou encaissement des frais, la caissière enregistre le malade dans son registre, elle lui retourne son bon de soins, ou bien lui remet le jeton d’avis favorable pour rencontrer le médecin dans son cabinet de consultation.

Commentaire :

Nous trouvons que ce processus ralentit le système. Nous ne voyons pas l’utilité de le séparer du processus de perception, bien qu’à l’hôpital on nous ait expliqué que c’est pour que la caisse fournisse la liste réelle des patients qui ont payé les frais de consultation afin de ne pas les confondre avec les abonnés. Pour l’optimiser, il fallait juste ajouter les tâches et passerelles qui le composent au processus de perception des frais, avec une passerelle conditionnelle ou une observation pour régir le paiement cash et l’assurance.

4) Entretien avec le malade et son responsable

Figure 4: Processus de dialogue avec le patient

Description :

Quand le malade (avec son compagnon) arrive dans le box de consultation, le médecin assure sa mise en place. Il lui pose des questions de genre ‘comment vas-tu ?’, ‘Comment te sens-tu ?’, ‘A quel niveau tu as mal ?’, ‘Qu’est-ce que tu ressens au niveau de ?’ ‘As-tu/Fais-tu de... ?’. Au niveau de la question où le malade ne coopère pas, le médecin recourt au compagnon (la personne qui l’a amené à l’hôpital).

5) Examen physique

Figure 5: Processus d'examen physique

Description :

Tout en prenant bonne note des constats sur la fiche de malade, à l'examen physique, le médecin examine presque toutes les parties du corps entier en se basant sur les zones dont se lamente le patient.

Commentaire :

Ce processus, malgré son importance dans le diagnostic, est totalement manuel. Il fallait un logiciel d'appui, où le médecin introduit les constats majeurs pour l'aider plus tard au diagnostic de la pathologie.

6) Examens de laboratoire et analyse des résultats

Figure 6: Processus d'examen de laboratoire

Description :

Ce processus se réalise dans deux entités organisationnelles : la salle de consultation et le laboratoire. Le médecin prescrit les examens sur la fiche de malade, il demande de les faire au laboratoire sur le bon de labo. Au niveau du laboratoire se passe le processus d'examen. Les résultats sont complétés sur le même bon de labo que l'on renvoie dans la salle de consultation pour analyse. Après analyse, le médecin entame le processus de diagnostic de la maladie.

Commentaire :

Nous constatons que ce processus est très lent (des vas-et-viens pour envoyer et recevoir les examens/résultats) et par conséquent provoque le retard le système. En plus, le processus consomme du papier (fiche de malade, bon de labo) et ne facilite pas la tâche de diagnostic au médecin (il faut

confronter la littérature, l'expérience, voire les conseils des confrères aux constats physiques et aux résultats d'examens de labo pour assoir le diagnostic).

Il faut donc optimiser ce processus avec une application en mode intranet pour permettre au laborantin de voir en temps réel les examens demandés et d'introduire les résultats. Au médecin d'avoir accès aux résultats en temps réel et d'assoir rapidement le diagnostic au moyen des recommandations de l'application (un système basé sur la connaissance)

A. GESTION DE STOCK PHARMACIE

Ce métier appartient au pharmacien et comprend deux grands processus : l'approvisionnement et la sortie des médicaments.

C.1. PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT DE STOCKS

Figure 7: Processus d'approvisionnement de la pharmacie

Description :

Lorsque le besoin d'approvisionnement est approuvé, la pharmacie doit élaborer le manuscrit de la réquisition. Le manuscrit est soumis à un membre du staff médical (médecin) pour validation. Le manuscrit validé est envoyé au secrétariat pour saisie et impression. A son tour, le secrétaire renvoie la réquisition au médecin pour signature. Le médecin la renvoie à la pharmacie pour signature également. Après signature, la pharmacie renvoie la réquisition au secrétariat pour numérisation, archivage et transmission à l'administration (AG). L'AG sélectionne le fournisseur et décaisse l'argent, puis part avec le pharmacien pour faire les achats. Après achat, le pharmacien retourne dans son box avec les produits, les range et fait l'inventaire comme rapport final.

C.2. PROCESSUS DE SORTIE DES MEDICAMENTS

Figure 8: Processus de sortie des produits pharmacie

Description :

Tout requérant doit présenter l'ordonnance médicale à la pharmacie pour que sa demande soit traitée. Si le requérant est un abonné (c'est-à-dire disposant d'une carte d'assurance médicale ou d'un bon de soin), on exécute directement son ordonnance médicale ; sinon, il doit présenter le reçu de paiement des produits ordonnés pour que son ordonnance soit exécutée.

Commentaire :

Ce processus connaît l'enregistrement de flux sur la fiche de stock en Excel.

B. GESTION DE STOCK LABORATOIRE

Les processus d'approvisionnement et de sortie pour le laboratoire sont les mêmes que ceux de la pharmacie.

Remarque :

Vu qu'il y a des processus qui se répètent au laboratoire et à la pharmacie, nous avons proposé d'optimiser ces processus pour éviter le goulet d'étranglement. Notre stratégie est de retenir un seul approvisionnement (appelé désormais **approvisionnement stock**) et une seule sortie (appelée dorénavant **Sortie stock**). Le but étant de minimiser le temps de traitement en supprimant les redondances, on aura juste besoin de savoir le service demandeur d'approvisionnement et le service demandé de faire sortir le/les produit/s.

Voici aussi la cartographie du processus de sortie stock optimisé (urbanisé):

Figure 9: Processus optimisé de sortie stock labo et pharmacie

A la page suivante la cartographie du processus optimisé d'approvisionnement :

Figure 10: Processus optimisé d'approvisionnement stock Labo et Pharmacie

4.5. Implication

Les implications de cette étude sont multiples : Sur le plan organisationnel, la cartographie offre un outil d'aide à la décision en fournissant une vision transversale des processus, facilitant ainsi la coordination entre les services et l'identification des goulots d'étranglement. Sur le plan stratégique, elle constitue une base essentielle pour tout projet futur d'automatisation, d'urbanisation du système d'information ou d'amélioration continue, en alignant les processus métiers aux objectifs de performance. Sur le plan pratique, cette cartographie sert de référence pour la formation des nouveaux agents, la standardisation des pratiques et l'introduction progressive de technologies de l'information.

Ainsi, cette démarche constitue une étape préalable indispensable à l'implémentation de solutions technologiques adaptées au contexte du New Hope Hospital.

5. CONCLUSION

La transformation numérique du secteur de la santé en République Démocratique du Congo demeure un enjeu majeur, en particulier pour les structures privées en plein essor comme New Hope Hospital. Cet article s'est inscrit dans cette dynamique en proposant une cartographie des processus métiers comme levier stratégique d'optimisation du système d'information hospitalier.

À travers une approche méthodologique rigoureuse combinant analyse des processus métiers, modélisation avec la norme BPMN et validation terrain, l'étude a permis d'établir un diagnostic clair de l'organisation interne de New Hope Hospital. Elle a mis en évidence des processus redondants, des inefficacités dues à l'absence d'outils numériques intégrés, ainsi qu'un manque de structuration des flux d'information.

Les résultats obtenus confirment les hypothèses de départ :

- La cartographie offre une vision globale et structurée des activités hospitalières,
- Certains processus sont effectivement redondants ou obsolètes,
- L'optimisation des processus logistiques et médicaux contribue à l'amélioration de la performance du système.

De tels résultats nous ont poussé à confirmer nos propositions de départ ou hypothèses.

Ce travail constitue ainsi un socle sur lequel peuvent s'appuyer les futurs projets d'informatisation et d'automatisation du centre médical. Il rappelle également l'importance de procéder à une urbanisation préalable du système d'information avant d'adopter de nouvelles solutions technologiques, afin de garantir leur efficacité et leur pérennité.

En somme, la cartographie des processus métiers n'est pas une fin en soi, mais une étape fondamentale pour la professionnalisation, la modernisation et la rationalisation de la gestion hospitalière. Il est vivement recommandé aux dirigeants de New Hope Hospital d'en faire un outil de pilotage stratégique à travers un plan directeur informatique réaliste, participatif et progressif.

6. Limites et pistes de recherche :

Limites de l'étude :

Malgré les résultats pertinents obtenus, cette étude présente certaines limites qu'il convient de souligner :

1. **Portée limitée à certains processus métiers** : La cartographie s'est concentrée sur un nombre restreint de métiers (consultation médicale, imagerie, stocks pharmacie/labo, secrétariat de direction). D'autres processus, notamment ceux liés à l'hospitalisation, la chirurgie ou encore la gestion des urgences, n'ont pas été étudiés en profondeur.
2. **Données essentiellement qualitatives** : Les analyses ont reposé principalement sur des observations, entretiens et documents internes. Une approche plus quantitative, mesurant des temps d'exécution, des indicateurs de performance, etc., aurait permis une évaluation plus précise de l'efficacité des processus.
3. **Absence d'implémentation technique** : L'étude s'est limitée à la phase d'analyse et de proposition de modèles. La mise en œuvre concrète d'un système automatisé ou d'un outil de gestion intégré reste à réaliser par les décideurs de l'hôpital.
4. **Contexte spécifique** : Les résultats sont contextualisés à New Hope Hospital, un établissement médical particulier du Sud-Kivu. Leur généralisation à d'autres structures de santé doit être envisagée avec prudence, car les réalités organisationnelles et technologiques peuvent fortement varier.

Pistes de recherche futures :

À la lumière de ces limites, plusieurs axes de recherche complémentaires peuvent être envisagés :

1. **Extension de la cartographie à d'autres processus critiques** : Processus liés à l'hospitalisation, aux soins d'urgence, aux archives médicales ou encore à la gestion des ressources humaines.
2. **Etudes comparatives entre hôpitaux** : Une approche interhospitalière permettrait d'identifier les bonnes pratiques dans différents contextes et d'enrichir les modèles d'urbanisation du SIH.
3. **Développement et test d'une solution logicielle basée sur les processus modélisés** : Il serait pertinent de développer un prototype d'application ou de système ERP simplifié, puis de le tester en conditions réelles à New Hope Hospital.
4. **Analyse de l'acceptabilité du changement par le personnel médical** : Une recherche axée sur les résistances ou les facilitateurs à l'adoption de nouveaux outils numériques dans un contexte hospitalier en développement.
5. **Exploration de l'intelligence artificielle en appui aux diagnostics** : En lien avec les systèmes experts évoqués, un travail sur l'intégration de modules d'IA pour l'aide à la décision médicale serait d'un grand intérêt.

Bibliographie

- Andreu, A. C., Costa, J. E. R. i, et Valor, J. (1992). *Information System Strategic Planning*. Blackwell Publishers, Inc.
- Azan, W., et Beldi, A. (2009). Apport de la théorie de l'action humaine à la compréhension des usages des systèmes d'information. *Systèmes d'information & management, Volume 14(3)*, 79-107. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/sim.093.0079>
- Bazomanza, W. (2024). *Cours d'urbanisation (Architecture) des SI. Master 2 IMSI*. ISIG-GOMA.
- Burakali, J. (2021). *Analyse du système d'information hospitalier : cas de New Hope Hospital*. EUE
- Crusson, T. (2003). *Business process management : De la modélisation à l'exécution, positionnement par rapport aux architectures orientées services*. White paper. Intalio white paper.
- Emirbayer, M., et Mische, A. (1998). *What is agency?* American journal of sociology, 103(4), 962-1023
- Jabbar, S., Lahboube, F., Souissi, N., et Roudies, O. (2017). Optimisation de la cartographie des processus du système d'information de l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V. *Santé Publique, Vol. 29(3)*, 371-381. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/spub.173.0371>
- Kefi, H. (2010). Mesures perceptuelles de l'usage des systèmes d'information : Application de la théorie du comportement planifié. *Humanisme et Entreprise, n° 297(2)*, 45-64. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/hume.297.0045>
- Malika, N., et Meriem, M. (2016). *Urbanisation des Systèmes d'Informations Cas Résidence Universitaire Hasnaoua3* [PhD Thesis]. Université Mouloud Mammeri.
- McCoy, J. L. (2001). *The emergence of a global anti-corruption norm*. International Politics, 38(1), 65-90.
- Rowe, F. (2002). *Faire de la recherche en systèmes d'information*.
- Salemkour, N., et Ramdani, K. (2021). *Le système d'information hospitalier, un préalable pour la mise en place d'un système d'information sanitaires : Cas du CHU de Tizi-Ouzou* [PhD Thesis]. Université Mouloud Mammeri.
- Soulier, E., Lewkowicz, M., et Corouge, N. (2004). Gestion des processus métier et travail collaboratif. *Akoka, J., Comyn-Wattiau, I., Favier, M., Pre-ICIS workshop on Process Management and Information Systems, Washington DC*.